
PROYECTOS DE REDES DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS

POR Dr. PEDRO RAÚL MONTORO MARTÍNEZ

1. *ADAPTorial. Grabación de video-tutoriales para las Pruebas de Evaluación Continua adaptados a estudiantes con discapacidad auditiva.* **ENTIDAD FINANCIADORA:** Vicerrectorado de Calidad e Internacionalización, UNED. **DURACIÓN:** curso 2014/2015. **DIRIGIDO por Pedro R. Montoro** y F. Javier Moreno-Martínez. **ACTIVIDAD:** director del proyecto

2. *Grabx: Videograbaciones para mejorar la praxis.* **ENTIDAD FINANCIADORA:** Vicerrectorado de Calidad e Internacionalización, UNED. **DURACIÓN:** curso 2014/2015. **DIRIGIDO POR** Antonio Crespo León. **ACTIVIDAD:** investigador colaborador.

3. *TutoriAVIP. Grabación de video-tutoriales para la orientación acerca de las Pruebas de Evaluación Continua.* **ENTIDAD FINANCIADORA:** Vicerrectorado de Calidad e Internacionalización, UNED. **DURACIÓN:** curso 2012/2013. **DIRIGIDO por Pedro R. Montoro** y F. Javier Moreno-Martínez. **ACTIVIDAD:** director del proyecto

4. *PrácticAVIP-2. Desarrollo de prácticas a distancia mediante aulas AVIP tuteladas por el Equipo Docente.* **ENTIDAD FINANCIADORA:** Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e Innovación, UNED. **DURACIÓN:** curso 2011/2012. **DIRIGIDO por Pedro R. Montoro** y F. Javier Moreno-Martínez. **ACTIVIDAD:** director del proyecto

5. *Desarrollo de prácticas a distancia en aulas virtuales tuteladas por el Equipo Docente mediante la herramienta Web-conferencia de la Plataforma AVIP.* **ENTIDAD FINANCIADORA:** Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e Innovación, UNED. **DURACIÓN:** curso 2010/2011. **DIRIGIDO por Pedro R. Montoro** y F. Javier Moreno-Martínez. **ACTIVIDAD:** director del proyecto